

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI

Funded by
the European Union

ORGANIZZATO DA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Comune di
Milano

CON IL PATROCINIO DI

CON IL SUPPORTO

ADESIONE A

UN EVENTO

Finanziato
dall'Unione europea

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024**Banana science – caccia al DNA**

Referente: Charlotte Kilstrup-Nielsen

Mail: c.kilstrup-nielsen@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell'Insubria

Descrizione dell'attività: Si proporrà, durante la Notte dei ricercatori, un'attività di estrazione del DNA dalla banana, una tecnica base della biologia molecolare che ci permette di isolare e vedere il "libretto delle istruzioni" di qualsiasi organismo o pianta.

Obiettivi di divulgazione: concetti base della biologia, come l'unità strutturale della cellula, e della biologia molecolare, come il corredo genetico e le proteine

Parole chiave: DNA, cellula, estrazione

Target: Scuola primaria e secondaria

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024**Micromondi colorati**

Referente: Charlotte Kilstrup-Nielsen

Mail: c.kilstrup-nielsen@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell'Insubria

Descrizione dell'attività: Si proporrà, durante la Notte dei ricercatori, di osservare al microscopio i tessuti di alcuni organi colorati con diverse tecniche. Scoprire come siamo fatti sotto la lente di ingrandimento per capire meglio come funziona il nostro corpo.

Obiettivi di divulgazione (da inserire nel sito): concetti base di anatomia ed istologia

Parole chiave: tessuto, cervello, neurone

Target: Scuola primaria e secondaria

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

“Monitoraggio in tempo reale della qualità dell’aria nella città di Legnano nell’ambito del Progetto MAMELI”

Referente: Andrea Cattaneo; Davide Campagnolo

Mail: andrea.cattaneo@uninsubria.it ; davide.campagnolo@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (DiSAT)

Descrizione dell’attività: Si presenterà ai partecipanti una innovativa rete di sensori a basso costo per il monitoraggio della qualità dell’aria, installata sul territorio comunale di Legnano, e se ne illustrerà il percorso di implementazione, con relativi pregi e difetti (spiegando come valorizzare i primi e gestire i secondi). Saranno inoltre visualizzati in tempo reale i livelli di una serie di inquinanti atmosferici (tra cui $PM_{2.5}$, PM_{10} , O_3 , NO_2 , CO , CO_2) e si potrà interagire attivamente con i sensori andando a visualizzare gli andamenti temporali e le eventuali disomogeneità spaziali di tali valori, ipotizzando le cause di eventuali picchi di concentrazione a seconda dell’inquinante in questione e della posizione sul territorio. Sarà quindi possibile approfondire gli aspetti chiave della relazione inquinamento-salute e della valutazione dell’esposizione umana agli inquinanti atmosferici, con i rischi che ne possono derivare.

Questa esperienza interattiva sarà inoltre occasione per approfondire gli aspetti più importanti del progetto MAMELI (MApping the Methylation of repetitive elements to track the

Exposome effects on health: the city of Legnano as a Living lab) e la sua proposta di ricerca innovativa. Si darà inoltre la possibilità, ai residenti di Legnano, di prendere parte al progetto e, se verranno soddisfatti alcuni requisiti minimi, ospitare una delle centraline della rete.

Obiettivi di divulgazione:

- Disamina e discussione sui principali inquinanti atmosferici, sorgenti emissive e possibili effetti su uomo e ambiente.
- Spiegazione del Progetto MAMELI, con particolare focus sul monitoraggio della qualità dell'aria e sul concetto di esposoma.
- Spiegazione delle principali tecniche di monitoraggio della qualità dell'aria, da quelle più tradizionali a quelle più innovative.
- Introduzione alle reti di sensori e alle sfide relative alla loro calibrazione.
- Sensibilizzare sull'importanza di questo tema, anche mediante alcuni esercizi interpretativi degli andamenti nel tempo della concentrazione degli inquinanti.
- Offrire la possibilità ai residenti nel comune di Legnano di partecipare attivamente a un progetto di ricerca di frontiera.

Parole chiave: Qualità dell'Aria; Inquinanti Aerodispersi; Sensori Low-Cost; Rete di Sensori; Mappe di Esposizione; Esposoma.

Target: Scuola primaria, secondaria e popolazione generale.

Progetto Europeo: <https://mameli.unimi.it>

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

I RICERCATORI PER LE SCUOLE

Referenti: Emanuela Marras e Marzia Gariboldi

Mail: emanuela.marras@uninsubria.it; marzia.gariboldi@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria – sede di Busto Arsizio

Descrizione dell'attività: le ricercatrici e i ricercatori dell'Università dell'Insubria accolgono i bambini e i ragazzi delle scuole (dalle primarie alle secondarie di secondo grado) nel giardino di Villa Manara, per l'iniziativa dedicata alla scoperta della scienza.

Alcune delle esperienze previste: modelli per capire come sono fatte le cellule - guardiamo insieme alcuni modelli di cellula e impariamo a costruirne uno utilizzando materiali comuni; il microscopio: alleato di ogni ricercatore - osserviamo cellule e tessuti per capire meglio come siamo fatti; il microcosmo: piccoli esseri viventi sempre in movimento; tra i microorganismi un vero supereroe: il tardigrado; il DNA è ovunque – anche la frutta, come noi, ha il DNA!; CSI: la scena del crimine - scopriamo come individuare il colpevole; gli alieni sulla terra: specie aliene e biodiversità; vediamoci chiaro: come cambia la visione sotto l'influsso di alcol e cannabis; i sali che non conoscevate – mescolare i sali per creare un giardino speciale o un reef e altro ancora; limone o bicarbonato? Scopriamo come

distinguerli usando degli indicatori di pH, molecole molto particolari che ci dicono se una soluzione è acida o basica, e mettiamo a confronto gli indicatori chimici e quelli naturali; precipitiamo? Come ottenere un solido da due liquidi - scopriamolo insieme e impariamo anche come si facevano gli specchi; l'aria che respiriamo: i sensori del progetto Mameli per il monitoraggio dell'aria; i metalli che ricordano – come funzionano i metalli a memoria di forma; la gravità e i magneti: magnetismo, oggetti sospesi per merito dei magneti e altro; bolle di sapone molto speciali.

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

LA RICERCA PER TUTTI

Referenti: Emanuela Marras e Marzia Gariboldi

Mail: emanuela.marras@uninsubria.it; marzia.gariboldi@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria – sede di Busto Arsizio

Descrizione dell'attività: i cancelli del giardino di Villa Manara restano aperti e le ricercatrici e i ricercatori dell'Università dell'Insubria incontrano i cittadini, le famiglie, i ragazzi interessati a scoprire la scienza.

Alcune delle esperienze previste: modelli per capire come sono fatte le cellule - guardiamo insieme alcuni modelli di cellula e impariamo a costruirne uno utilizzando materiali comuni; il microscopio: alleato di ogni ricercatore - osserviamo cellule e tessuti per capire meglio come siamo fatti; il microcosmo: piccoli esseri viventi sempre in movimento; tra i microorganismi un vero supereroe: il tardigrado; il DNA è ovunque – anche la frutta, come noi, ha il DNA!; CSI: la scena del crimine - scopriamo come individuare il colpevole; gli alieni sulla terra: specie aliene e biodiversità; vediamoci chiaro: come cambia la visione sotto l'influsso di alcol e cannabis; i sali che non conoscevate – mescolare i sali per creare un giardino speciale o un reef e altro ancora; limone o bicarbonato? Scopriamo come distinguerli usando degli indicatori di pH, molecole molto particolari che ci dicono se una soluzione è acida o basica, e mettiamo a confronto gli indicatori chimici e quelli naturali; precipitiamo? Come ottenere un solido da due liquidi - scopriamolo insieme e impariamo anche come si facevano gli specchi; l'aria che respiriamo: i sensori del progetto Mameli per il monitoraggio dell'aria; i metalli che ricordano – come funzionano i metalli a memoria di

forma; la gravità e i magneti: magnetismo, oggetti sospesi per merito dei magneti e altro;
bolle di sapone molto speciali.

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024***L'industria del tessile e la sua cultura tra passato e futuro***

Referenti: *Silvia Milone*

Mail: silvia.milone@uninsubria.it

Università: *Università dell'Insubria – sede di Busto Arsizio*

Descrizione dell'attività: Nell'ambito del progetto PNRR Nodes e in particolare di Spoke 3 - Industria del Turismo e della Cultura, l'Università degli Studi dell'Insubria ha pensato di chiedere il coinvolgimento del Museo del Tessile per l'organizzazione di uno slot della Notte dei Ricercatori. L'evento è pensato per un target di professionisti e cittadini che avrebbero l'opportunità di partecipare ad una conferenza che avrà per oggetto la cultura e l'industria del tessile del territorio. Non mancheranno gli interventi dedicati agli archivi storici, al ruolo della donna nell'industria del tessile e alle certificazioni utili al riposizionamento sul mercato delle aziende che operano in questo settore.

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

CineScience

Referenti: Lia Forti

Mail: lia.forti@uninsubria.it

Università: Università dell'Insubria – sede di Busto Arsizio

Descrizione dell'attività: presso Villa Calcaterra si terrà la proiezione del film: “IL DIRITTO DI CONTARE” (di Theodore Melfi, USA 2017). Tema: discriminazioni di genere/razza verso scienziate afroamericane alla NASA negli anni '60. **Introduzione: prof. Barbara Pozzo (Didec, Insubria)**

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

REDOX e colori: la bottiglia magica e un insolito semaforo

Referente: Tiziana Rubino

Mail: tiziana.rubino@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell'Insubria - Sede di Busto Arsizio

Descrizione dell'attività:

Le reazioni di ossidoriduzione sono reazioni chimiche in cui avviene contemporaneamente la riduzione di un composto e l'ossidazione di un altro, a causa della loro interazione. L'indicatore è una sostanza in grado di subire una reazione che provoca un cambiamento di colore, facilmente osservabile.

Questa attività consiste nello spiegare e dimostrare come avviene una reazione di ossidoriduzione reversibile osservando il viraggio di due diversi indicatori, il blu di metilene (colore blu nella sua forma ossidata ed incolore nella forma ridotta) e l'indigotina (colorazione rossa, gialla e verde in base allo stato di ossidazione).

Con pochi ingredienti e una vigorosa agitazione del recipiente che favorisce la reazione, il colore della bottiglia magica scompare e ricompare e il semaforo della chimica si accende per scoprire insieme il mondo dello scambio di elettroni tra due specie chimiche.

Obiettivi di divulgazione:

- Imparare attraverso il gioco
- Stimolare la curiosità e l'interesse verso le discipline scientifiche
- Favorire la comprensione di semplici fenomeni chimici
- Toccare la scienza con mano
- Suscitare curiosità e stimolare interrogativi
- Favorire il ragionamento e l'approccio scientifico

Parole chiave: equilibrio chimico, ossido-riduzione, indicatore, viraggio

Target: Scuola primaria, scuola secondaria

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Visione distorta: simuliamo gli effetti di alcol e cannabis sul cervello

Referente: Tiziana Rubino

Mail: tiziana.rubino@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell'Insubria - Sede di Busto Arsizio

Descrizione dell'attività :

Tramite l'utilizzo di visori verranno riprodotte le distorsioni sensoriali causate da un consumo eccessivo di alcol e cannabis.

Grazie a lenti speciali che alterano la percezione visiva si ottiene una realistica simulazione degli effetti del consumo eccessivo di alcol e di cannabis sul cervello e sul comportamento tra i quali,

- rallentamento del tempo di reazione,
- distorsione visiva e visione "sdoppiata",
- modifica percettiva della distanza reale,
- riduzione della visione periferica,
- perdita di equilibrio nella deambulazione,
- riduzione della vigilanza,
- disorientamento,
- forte cambiamento nella percezione dell'ambiente,
- sensazione di perdita di controllo.

Per comprendere in modo semplice e diretto l'influenza negativa del consumo eccessivo di alcol e cannabis sulle capacità di operare, una serie di semplici attività verranno svolte

da ogni partecipante dopo aver indossato gli occhiali (es. camminare lungo una linea o seguendo un percorso ad ostacoli, restare in equilibrio su una gamba sola, mettere una chiave nella serratura...).

L'attività sarà proposta durante la notte dei ricercatori e come attività nelle scuole.

Obiettivi di divulgazione

- Sensibilizzare e informare il pubblico sulla distorsione percettiva associata al consumo di alcol e di cannabis
- Comprendere in modo diretto come un consumo di queste sostanze possa interferire anche con semplici attività quotidiane
- Aumentare la consapevolezza di ridurre e prevenire il consumo di queste sostanze soprattutto tra i giovanissimi

Parole chiave: visori, distorsione percettiva, alcol, cannabis

Target : Scuola secondaria

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Mille bolle blu

Referente: Tiziana Rubino

Mail: tiziana.rubino@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell'Insubria - Sede di Busto Arsizio

Descrizione dell'attività

Perché si formano le gocce? Perché alcuni insetti riescono a muoversi sulla superficie dell'acqua senza affondare? Una graffetta può galleggiare? Hai provato a creare una bolla solo con l'acqua? E come funziona il sapone?

Durante l'attività verranno svolti semplici e intuitivi esperimenti per mostrare le proprietà dell'acqua e gli effetti della tensione superficiale responsabili di moltissimi fenomeni osservabili in natura. E tra tensione superficiale, saponi, cannucce e forme si scoprirà la scienza e la magia nascosta dentro ad una bolla di sapone.

L'attività sarà proposta durante la notte dei ricercatori e come attività nelle scuole.

Obiettivi di divulgazione

- Sviluppare la capacità di osservazione
- Imparare giocando
- Suscitare curiosità e stimolare interrogativi
- Favorire la comprensione di semplici fenomeni chimici
- Stimolare la curiosità e l'interesse verso le discipline scientifiche
- Favorire il ragionamento e l'approccio scientifico

Parole chiave: tensione superficiale, tensioattivo, bolla di sapone

Target Scuola primaria, scuola secondaria

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Un dentifricio per gli elefanti

Referente: Tiziana Rubino

Mail: tiziana.rubino@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell'Insubria - Sede di Busto Arsizio

Descrizione dell'attività

Un dentifricio per elefanti? Chimica o magia?

Non è magia ma chimica, un esperimento scientifico facile e divertente. Attenzione però, non è necessario avere un elefante per poterlo realizzare.

Il dentifricio dell'elefante è il risultato di una reazione chimica che consente di ottenere una grande quantità di schiuma che sembra essere uscita dal tubetto di un dentifricio.

Durante l'esecuzione dell'attività verranno spiegati il meccanismo chimico alla base della reazione, la decomposizione dell'acqua ossigenata in acqua e ossigeno grazie all'aiuto di un catalizzatore e alcuni stratagemmi per ottenere una versione più scenografica dell'esperimento.

L'attività sarà proposta durante la notte dei ricercatori e come attività nelle scuole.

Obiettivi di divulgazione

- Imparare attraverso il gioco
- Stimolare la curiosità e l'interesse verso le discipline scientifiche
- Favorire la comprensione di semplici fenomeni chimici
- Toccare la scienza con mano
- Suscitare curiosità e stimolare interrogativi
- Favorire il ragionamento e l'approccio scientifico

Parole chiave: acqua ossigenata, catalizzatore, decomposizione acqua ossigenata

Target : Scuola primaria, scuola secondaria

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

La cellula

Referente: Marzia Gariboldi

Mail: marzia.gariboldi@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell'Insubria – Busto Arsizio

Descrizione dell'attività: L'attività si proporrà durante la Notte dei ricercatori e come attività nelle scuole. Verranno spiegate le caratteristiche e la composizione delle cellule animali e vegetali con particolare attenzione alla funzione dei vari organelli della cellula e alle funzioni delle cellule negli organismi superiori. Verranno mostrati modellini cellulari animali e vegetali e sarà possibile costruire una cellula con modellini di carta. Con l'ausilio del microscopio sarà possibile visionare cellule in coltura e su vetrino. Verranno spiegati gli utilizzi delle cellule in coltura per le ricercatrici e i ricercatori e come alcune di queste cellule possono rappresentare un primo passo per lo studio e la cura dei tumori utilizzando diversi approcci scientifici.

Obiettivi di divulgazione

- accrescimento della cultura scientifica nella comunità
- sensibilizzazione della comunità sull'importanza della ricerca per prevenire e curare le neoplasie
- visibilità della ricerca
- trasferimento di informazioni per ampliare le conoscenze e rendere consapevoli i giovani dell'importanza della ricerca come sviluppo di terapie mirate e meno tossiche

Parole chiave : cellula animale e vegetale, organelli, tessuti

Target : Scuola primaria, secondaria etc

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Cristalli e soluzioni

Referente: Marzia Gariboldi

Mail: marzia.gariboldi@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell'Insubria – Busto Arsizio

Descrizione dell'attività

L'attività si proporrà durante la Notte dei ricercatori e come attività nelle scuole. Verranno spiegati i concetti di soluzione, solubilità e cristallizzazione. Si proporranno esperimenti di solubilità con diversi tipi di sostanze e si procederà alla preparazione di soluzioni sature da cui si formeranno, per evaporazione del solvente, dei cristalli. Si potranno osservare diversi esempi di cristalli ottenuti da soluzioni sature di sali comuni e non. Si spiegheranno anche i concetti di capillarità e di densità e si proporranno attività ludico/creative come la preparazione e la crescita di un magico alberello o un mini arcobaleno in un cilindro con la stratificazione di soluzioni colorate a differenti concentrazioni.

Obiettivi di divulgazione

trasferimento di informazioni per cercare di avvicinare i ragazzi e il pubblico alla ricerca
 trasferimento di informazioni per ampliare le conoscenze
 aumentare l'interesse per la cultura scientifica
 avvicinare i ragazzi alla curiosità e allo sviluppo di menti desiderose di conoscenza e critiche

Parole chiave: sale, soluzione, concentrazione, cristallizzazione, densità, soluto, solvente, capillarità

Target : Scuola primaria, secondaria etc

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

La curcumina

Referente: Marzia Gariboldi

Mail: marzia.gariboldi@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell'Insubria – Busto Arsizio

Descrizione dell'attività : l'attività verrà proposta durante la Notte dei ricercatori e come attività nelle scuole. Verranno illustrate le caratteristiche fisiche e chimiche della curcumina e della curcumina. Verranno spiegate le proprietà antitumorali della curcumina, l'utilizzo in cucina della curcumina, la sua solubilità e le sue proprietà farmacologiche. Verrà mostrato come la curcumina reagisce cambiando il pH e per i bambini verrà utilizzata come inchiostro simpatico.

Obiettivi di divulgazione

accrescimento della cultura scientifica nella comunità
visibilità della ricerca
trasferimento di informazioni per ampliare le conoscenze

Parole chiave : curcumina, pH, inchiostro simpatico

Target : Scuola primaria, secondaria etc

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Tutto quello che puoi misurare con il cellulare

Referente: Lia Forti, Stefano Giovannardi

Mail: lia.forti@uninsubria.it; stefano.giovannardi@uninsubria.it

Istituto: Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, Università dell'Insubria

Descrizione dell'attività: Si proporrà, durante la Notte dei ricercatori, di utilizzare una app scaricabile gratuitamente sul cellulare (phyphox, sviluppato dall'Istituto di Fisica della RWTH Aachen University) per svolgere semplici esperimenti fisici misurando accelerazioni, rotazioni, segnali luminosi, campi magnetici e posizioni tramite i sensori presenti nei normali telefoni cellulari. Sarà possibile seguire su schermo le misure effettuate dai docenti, oppure anche scaricare la app sul proprio cellulare (se disponibile) e riprodurre le misure autonomamente.

Obiettivi di divulgazione : L'obiettivo dell'esperienza è imparare a realizzare in pratica delle misure di proprietà fisiche fondamentali dei nostri movimenti (posizioni, accelerazioni, rotazioni) e dei segnali che riceviamo continuamente (suoni, luci). Si vuole il cellulare, uno strumento diffusissimo, è dotato di sensori raffinati, e può essere usato come strumento per misura non eccessivamente precise, ma utili per una gran quantità di esperimenti.

Parole chiave : Misurare, Cellulare, Phyphox, accelerazione, rotazione, posizione, suono, luce

Target : Adatto per le classi 4° e 5° delle elementari, e per tutte le classi delle scuole medie o medie superiori.

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

L'acqua e suoi strani comportamenti

Referente: Marzia Gariboldi

Mail: marzia.gariboldi@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell'Insubria – Busto Arsizio

Descrizione dell'attività : L'attività si proporrà durante la Notte dei ricercatori e come attività nelle scuole. Con semplici esperimenti e l'utilizzo di materiali comunemente utilizzati in cucina come uova, lattuga, aceto, sale da cucina e acqua, verranno spiegati i concetti di membrana semipermeabile e osmosi. Saranno confrontati i vari risultati e verrà spiegato come diversi tipi di cellule si comportano in modo diverso quando immerse in soluzioni iso e ipertoniche. Verrà poi mostrato un tipo di membrana semipermeabile molto particolare con la produzione di "vegetazione chimica". Si utilizzeranno inoltre diversi sali di metalli e metalli di transizione per spiegare il fenomeno della diffusione e dello scambio ionico. Con l'uso di polveri di ferro e rame in acqua si potrà spiegare il concetto di diffusione e osservare scambi ionici molto particolari che sembrano dei veri e propri reef.

Obiettivi di divulgazione :

trasferimento di informazioni per approccio alla ricerca
 stimolare i ragazzi ad utilizzare un approccio scientifico
 trasferimento di informazioni per ampliare le conoscenze
 aumentare l'interesse per la cultura scientifica
 avvicinamento di base al metodo scientifico e osservazionale in campo scientifico

Parole chiave : membrana cellulare, membrana semipermeabile, osmosi, vegetazione chimica, reef chimico

Target : Scuola primaria, secondaria etc

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Il magnetismo

MAGNETISMO

Referente: Marzia Gariboldi

Mail: marzia.gariboldi@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell'Insubria – Busto Arsizio

Descrizione dell'attività :

L'attività sarà proposta durante la Notte dei ricercatori e come attività nelle scuole. Verranno spiegati i principi generali del magnetismo; verranno eseguiti esperimenti con le calamite, con piccoli oggetti contenenti ferro, con limatura di ferro su foglio bianco e in un liquido (acqua od olio) e si mostreranno le capacità delle calamite di attrarre. Verrà spiegato il campo magnetico, il funzionamento delle bussole e verranno eseguiti brevi esperimenti con le calamite al neodimio. Verranno poi presentati i concetti di levitazione e di diamagnetismo.

Obiettivi di divulgazione :

trasferimento di informazioni per approccio alla ricerca
 stimolare i ragazzi ad utilizzare un approccio scientifico
 trasferimento di informazioni per ampliare le conoscenze
 aumentare l'interesse per la cultura scientifica

Parole chiave : magnetismo, calamita, ferro, magnetite, levitazione

Target : Scuola primaria, secondaria etc

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024**Osservare la vita al microscopio**

Referente: Andrea De Lerma Barbaro

Mail: a.delermabarbaro@uninsubria.it

Istituto: Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della vita DBSV

Descrizione dell'attività : osservazione al microscopio invertito degli organismi microscopici presenti in acque stagnanti o in infusi di foglie secche (protozoi, rotiferi, nematodi etc). Osservazione allo stereomicroscopio (fornisce una visione in 3D) di insetti ed altri piccoli invertebrati. Esclusivamente per studenti delle scuole secondarie di secondo grado, osservazione al microscopio di preparati istologici. Le osservazioni verranno brevemente introdotte e commentate

Obiettivi di divulgazione :

Stimolare la curiosità per l'osservazione naturalistica supportata dall' uso del microscopio. L' osservazione al microscopio di preparati istologici offre una visione meno convenzionale della anatomia e funzione degli organi tale da stimolare ulteriormente la curiosità per il corpo umano.

Parole chiave :

microscopio, osservazioni naturalistiche, istologia

Target :

scuola primaria, secondaria di primo e di secondo livello

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

I polimeri

Referente: Marzia Gariboldi

Mail: marzia.gariboldi@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell'Insubria – Busto Arsizio

Descrizione dell'attività :

L'attività si proporrà durante la Notte dei ricercatori e come attività nelle scuole. Verranno spiegati i principi generali sui polimeri (cosa sono, come sono fatti e a cosa possono essere utili) e si proporranno diversi esempi di oggetti polimerici presenti in natura e creati dall'uomo. Verrà raccontata la storia della plastica e di come questa sia utilizzata nel mondo moderno, si parlerà del suo impatto sul pianeta e di quanto sia importante riciclarla correttamente per farla rinascere. Verranno eseguiti esperimenti sui polimeri (slime e plastica dal latte). Si parlerà dei “mangiatori di plastica” biologici e si proporranno attività con la plastica biodegradabile.

Obiettivi di divulgazione :

trasferimento di informazioni per cercare di avvicinare i ragazzi e il pubblico alla ricerca
 trasferimento di informazioni per ampliare le conoscenze
 aumentare l'interesse per la cultura scientifica
 aumentare le conoscenze per sensibilizzare al rispetto del pianeta

Parole chiave : plastica, polimero, pianeta, biodegradabilità, inquinamento

Target : Scuola primaria, secondaria etc

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Quel CAVOLO di pH: la chimica e la fisica nel quotidiano

Referente: Tiziana Alberio

Mail: tiziana.alberio@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell'Insubria, sede di Busto Arsizio (VA)

Descrizione dell'attività :

Si proporrà, durante la Notte dei ricercatori, una serie di brevi attività teorico-pratiche di introduzione alla chimica e alla fisica di base. Nello specifico, per illustrare il concetto di pH verranno utilizzati diversi indicatori (estratto di cavolo viola, indicatori chimici) per valutare visivamente il pH di alcune sostanze di uso comune (limone, aceto, candeggina, bicarbonato di sodio). Per introdurre il concetto di indice di rifrazione verrà allestito un esperimento che mostra come il vetro pirex "scompaia" se immerso nell'olio di semi di girasole.

Durante gli interventi nelle scuole verrà riproposta la stessa attività, dando maggiore spazio all'importanza della chimica e della fisica di base nella vita di tutti i giorni.

Obiettivi di divulgazione :

L'obiettivo di divulgazione principale è veicolare con una modalità semplice ed interattiva alcuni concetti di chimica e fisica di base che trovano applicazione nelle attività quotidiane.

Parole chiave : chimica, pH, acidi e basi, fisica, indice di rifrazione.

Target : Scuola primaria e Scuola secondaria di primo e secondo grado.

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Alla scoperta del progetto “NODES”: Nord Ovest Digitale E Sostenibile

Referente: Mauro Fasano

Mail: mauro.fasano@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell’Insubria, sede di Busto Arsizio (VA)

Descrizione dell’attività :

Si proporrà, durante la Notte dei ricercatori, un’attività teorico-pratica per raccontare il progetto NODES. Nello specifico, verrà preparato un poster che utilizzerà una grafica semplice per spiegare la struttura e le finalità del progetto. Inoltre, verrà allestita un’esercitazione pratica per illustrare i concetti di riciclo e riuso dei materiali di scarto (ad esempio, riconoscimento dei codici di riciclaggio e loro significato).

Durante gli interventi nelle scuole verrà riproposta la stessa attività, dando maggiore spazio alla spiegazione dei concetti di sostenibilità, digitalizzazione, riciclo e riuso.

Obiettivi di divulgazione :

Il progetto NODES è stato finanziato dal MUR nel 2022, nell’ambito degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR). L’obiettivo è la costituzione di un Ecosistema dell’Innovazione che supporti la crescita sostenibile e inclusiva dei territori coinvolti: Piemonte, Lombardia (province di Como, Varese e Pavia) e Valle d’Aosta. Si vogliono creare filiere di ricerca ed industriali in diversi settori, per favorire la cosiddetta “doppia transizione”, digitale ed ecologica. L’Università dell’Insubria è coinvolta direttamente in “Sostenibilità industriale/tecnologie green” e in “Industria del turismo e cultura”. L’obiettivo di divulgazione è far conoscere ai giovani il progetto e spiegare i concetti che stanno alla base della proposta, illustrando il potenziale impatto che avrà sul nostro territorio.

Parole chiave : Digitalizzazione, Sostenibilità, Riuso, Riciclo, Materiali di scarto.

Target : Scuola secondaria di primo e secondo grado.

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Scena del crimine: introduzione alle scienze forensi

Referente: Marta Lualdi

Mail: marta.lualdi@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell'Insubria, sede di Busto Arsizio (VA)

Descrizione dell'attività :

Si proporrà, durante la Notte dei ricercatori, un'attività teorico-pratica di introduzione alle scienze forensi. Nello specifico, verrà allestita una scena del crimine per spiegare come vengono effettuate l'individuazione e la rilevazione di impronte e tracce di sangue (polvere, strisce adesive e luminol). Verrà effettuato a campione un prelievo delle cellule della mucosa buccale (che verranno visualizzate al microscopio) e verrà mostrata un'analisi di fingerprinting genetico per l'identificazione del "colpevole" (separazione del DNA su gel di agarosio).

Durante gli interventi nelle scuole verrà riproposta la stessa attività, dando maggiore spazio alla spiegazione del ruolo della biologia molecolare e della chimica nelle indagini forensi.

Obiettivi di divulgazione :

L'obiettivo di divulgazione principale è far conoscere ai giovani l'applicazione di metodiche biochimiche e di biologia molecolare nelle indagini forensi.

Parole chiave : biologia forense, chimica forense, biologia molecolare.

Target : Scuola primaria e Scuola secondaria di primo e secondo grado.

NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 2024

Piccolo scavo archeologico

Referente: Marta Licata

Mail: marta.licata@uninsubria.it

Istituto: Università degli Studi dell'Insubria, Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV)

Descrizione dell'attività: Si proporrà, durante la Notte dei ricercatori:

1. Piccolo scavo archeologico

Immaginate di essere un archeologo per un giorno! In questo laboratorio, avrete l'opportunità di scoprire come vengono recuperate le ossa sepolte sottoterra. I partecipanti lavoreranno in un'area di scavo simulata, armati di piccoli pennelli e palette. Seguendo le tecniche utilizzate dagli archeologi veri, scaverete con cura la sabbia o il terriccio per riportare alla luce le ossa nascoste. Questa attività non solo vi farà vivere l'emozione della scoperta, ma vi insegnerà anche l'importanza della delicatezza e della precisione nel recupero dei reperti.

2. Laboratorio di misurazione delle ossa lunghe per stimare l'altezza

Come possiamo determinare l'altezza di una persona dalle sue ossa? In questo laboratorio, vi metterete nei panni di un antropologo fisico per scoprirlo. Misurando le ossa lunghe, come il femore, potrete calcolare l'altezza di un individuo. Attraverso formule specifiche e metodi di misurazione, vedrete come un singolo osso può raccontare molto di una persona. Questo laboratorio vi darà un'idea di come i ricercatori ricostruiscono caratteristiche fisiche dalle ossa ritrovate.

3. Distinzione ossa umane e non umane

Siete pronti a diventare dei veri detective delle ossa? In questo laboratorio, imparerete a distinguere tra ossa umane e non umane. Avrete a disposizione una serie di ossa e dovrete osservare attentamente le loro forme e dimensioni per identificarle correttamente. Guidati da esperti, scoprirete le caratteristiche distintive che permettono di riconoscere le ossa umane rispetto a quelle di altri animali.

4. Scheletro di uomo e donna: differenze morfologiche

In questo stand esplorerete le differenze morfologiche tra gli scheletri maschili e femminili. Vi verranno illustrate le variazioni nella struttura ossea che distinguono un uomo da una donna. Imparerete a riconoscere dettagli come la forma del bacino e del cranio. Questo laboratorio vi fornirà una panoramica delle caratteristiche che gli antropologi utilizzano per determinare il sesso di un individuo a partire dai suoi resti scheletrici.

Obiettivi di divulgazione:

Questi laboratori offriranno un'esperienza pratica e coinvolgente, permettendo ai partecipanti di sperimentare in prima persona il lavoro degli antropologi fisici e di comprendere meglio come le ossa possano raccontare storie affascinanti del passato e dell'identità di una persona.

Parole chiave: Antropologia fisica, Ossa, Bioarcheologia

Target: Scuola primaria, secondaria